

en varkensslachterijen: De optredende gemeenschappelijke kosten worden na met de opbrengst van bijproducten te zijn verminderd, op het hoofdproduct verbijzonderd. Met behulp van uitvoerige voorbeelden demonstreert schr. de kostprijberekeningen voor het slachtgewicht per 100 cwt voor runderen en varkens.

B b V 16 f

Journal of Accountancy No. 1, Juli 1946

B411.82:52

BOEKENREPERTORIUM

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie van industriële ondernemingen

Vries, S. A. de, *Alphen (Samsom)*, 1946, 222 blz. — Een monografische beschrijving van de administratie van industriële ondernemingen, speciaal wat betreft de ondernemingen met massaproductie. Achtereenvolgens worden behandeld de magazijnadministratie, de administratie van het productieproces, de loonadministratie en de kostprijberekening. Nadat aan de administratie van de duurzame productiemiddelen een zeer lezenswaardig hoofdstuk is gewijd, wordt aan de eigenlijke boekhouding aandacht besteed waarna de resultaten-rekening op korten termijn wordt behandeld. Tot besluit worden op zeer beknopte wijze enkele onderdelen van de onderneming met stukproductie besproken. De moderne opvattingen op het gebied der bedrijfsadministratie worden op praktische wijze behandeld. Van de onderneming waarvan de administratie wordt besproken, wordt verondersteld dat de boekhouding wordt gevoerd volgens een gegeven rekeningstelsel, terwijl het systeem van de variabele budgetteering wordt toegepast. De wijze van behandeling van de stof is zeer instructief. Een groot aantal modellen illustreert den tekst.

A III 2

88

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cost accounts

Hawkins, L. Whittam, *10th ed. London (Gee)*, 1943, 84 blz. — In dit praktische boekje worden de grondslagen van de kostprijberekening, toegelicht met voorbeelden, behandeld. In het eerste deel is de bespreking vrij algemeen en in het tweede deel worden suggesties gedaan ten behoeve van een groote nauwkeurigheid in de berekening. Het systeem is gebaseerd op dubbel boekhouden. Het verband leggen tusschen de kostprijboekhouding en de algemeene boekhouding komt hierbij ter sprake. Diverse formulieren illustreeren de bespreking.

B a IV 2 b

887

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The elements of marketing

Converse, P. D. and H. W. Huegy, *3rd ed. New York (Prentice Hall)*, 1945, 793 blz. — Uitvoerige didactische bespreking van Amerikaansche marktproblemen. Behandeling van de functies welke de bedrijven vervullen die deel uitmaken van den handel. De verschillende typen handelsbedrijven. Bij de bespreking van den kleinhandel worden de warenhuizen, verzendhuizen en filiaalbedrijven behandeld. De bijzondere marktverhoudingen voor verschillende categorieën (landbouw- en veeteeltgoederen, industriële goederen). De winstmarge van den handel wordt geanalyseerd; de auteurs blijken een weinig bevestigende kostenopvatting aan te hangen. De prijspolitiek en de invloed hierop van de zijde van de overheid. Tenslotte worden de behandelde problemen samengevat weergegeven. Schema's en cijfermateriaal illustreeren het boek.

B a VI 9

015

Industrial management

Knowles, A. S. and R. D. Thomson, *New York (Mac Millan)*, 1945, 791 blz. — Wetenschappelijke bespreking van vele problemen van de bedrijfsleiding. O.m. worden behandeld de vestiging en inrichting van fabrieken, de werkmethode-verbetering, loonstelsels en bedrijfsbegroting. Analyse van het productie-proces ten behoeve van

de controle in het bedrijf. Verschillende aspecten van de controle op de kosten in het bedrijf. De besprekingen worden toegelicht met vele photo's, schema's en grafieken. Aan het eind van elk hoofdstuk worden vragen gesteld en speciale problemen besproken.
B a VI 16

21

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De economische evolutie der Belgische cementindustrie tusschen 1920 en 1940

Hulpiau, R., *Antwerpen (Standaard)*, 1945. 188 blz. — In deze monographie worden op duidelijke wijze de voornaamste economische aspecten van de Belgische cementindustrie behandeld, n.l. het conjunctuurverloop en zijn invloed op het kostenverloop, de rol van de Belgische cementindustrie op de binnen- en buitenlandse markt, de samenstellende elementen van den kostprijs en de technologie van de cementindustrie, een analyse van de activa, passiva en rentabiliteit van 6 Belgische cementindustrieën en tenslotte een bespreking van het Belgische en internationale cementkartel. Vele grafieken en cijfers verhelderen den tekst.
B b V 9

B48

Rationeele broodvoorziening in Nederland

Verhaeghen, G. H. M. J., *Leiden (Ijdo)*, 1942. 188 blz. — In dit proefschrift wordt op duidelijke wijze uiteengezet hoe men in Nederland heeft gestreefd naar een rationeele organisatie van het bakkersbedrijf, het broodverbruik en de samenstelling en bereiding van de broodsoorten. Schr. stelt een nauwkeurig onderzoek in naar het rentabiliteitsverloop in de jaren 1925—1939 en naar de factoren die deze rentabiliteit hebben beïnvloed. Bespreking van de organen: Centrale Bakkerij Commissie en Nederlandsche Bakkerij Stichting en van de verbindend verklaarde ondernemersovereenkomst van Amsterdam. Ook de resultaten van deze overeenkomst t.a.v. de prijsvorming en de landelijke regelingen van broodprijzen en arbeidsvoorwaarden worden behandeld. Een tiental bijlagen verhoogen de waarde van deze dissertatie.
B b V 16 d

B41

Die Selbstkostenrechnung der Wasserkraftwerke

Kölliker, K., *Wien (Sprenger)*, 1941. 72 blz. — Dit theoretisch bijzonder goed gefundeerd werkje over de grondslagen van de kostprijsberekening in electriciteitsbedrijven veronderstelt door zijn beknoptheid en het veelvuldig gebruik van diagrammen en formules wel eenige kennis van het onderwerp. Na een korte theoretische inleiding over de begrippen kosten en kostprijs geeft schr. een beknopte uiteenzetting over de techniek van electriciteitsopwekking door middel van waterkracht. Vervolgens bespreekt hij de kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers die in dergelijke bedrijven moeten worden onderscheiden. Uitvoerig wordt ingegaan op de verbijzondering van de vaste kosten in verband met de structuur van den afzet (al of niet optreden van spitsbelastingen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele eenvoudige natuurkundige formules. Hoewel het werkje voornamelijk doelt op electriciteitsbedrijven die door waterkracht worden aangedreven en waarbij dus de vaste kosten overheerschen, is de methode van verbijzondering dezer kosten ook voor electriciteitsbedrijven waar proportionele kosten optreden van belang. De grondslagen van het vastrecht-tarief komen hierdoor duidelijk naar voren. Tenslotte worden ook nog enkele andere tarieven zeer beknopt besprekt.
B b V 19

B32

Kostprijs en tarief bij electriciteit

Zonnenberg, J. M. E. M. A., *Utrecht (de Haan)*, 1946. 146 blz. — Schrijver behandelt op een overzichtelijke en gedetailleerde wijze de in de verschillende landen toegepaste electriciteitstarieven, met het doel een dieper inzicht te geven in de mogelijkheden en gevolgen van den door hem in dit boekje voorgestelden uniformen nationalen dubbelen of drievoudigen tariefvorm, waarvan de laatstgenoemde volgens schrijver de meest gewenschte is. Na het overzicht van de tariefvormen in 7 landen, wordt de opbouw van den kostprijs beschouwd en de vraag beantwoord op welke wijze de kosten der electriciteitsvoorziening het best kunnen worden verdeeld over de afnemers. De meening van den schrijver wordt vervolgens vergeleken met die van verschillende andere auteurs. De ontwikkeling in de inzichten omtrent het verband tusschen kostprijs en tarief. Tenslotte worden een systematische beschrijving van een en een critische beschouwing over den tegenwoordigen tariefvorm gegeven, gepaard gaande met een voorstel tot een uniform en vereenvoudigd tarief.
B b V 19

B32